

УДК: 141.201

DOI: 10.5281/zenodo.13895636 <https://zenodo.org/record/13895636>

РАЗОТЧУЖДЕНИЕ КАК КАЧЕСТВЕННЫЙ ЗАМЕР РАЗВИТИЯ

Булавка-Бузгалина Людмила Алексеевна¹

Доктор философских наук, директор научно-образовательного Центра современных марксистских исследований, философский факультет, МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия, (bulavka81@inbox.ru), (ORCID: 0000-0001-8435-4698).

Ключевые слова: *противоречия, развитие, разотчуждение, социальное творчество, субъект*

Благодарности: Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №21-511-93006 «Развитие человеческого потенциала как основа сотрудничества КНР и РФ в деле формирования сообщества единой судьбы человечества».

Для цитирования: Булавка-Бузгалина Л.А. Разотчуждение как качественный замер развития // Вопросы политической экономии. 2024. № 3(39). С. 52-62.

DE-ALIENATION AS A QUALITATIVE MEASUREMENT OF DEVELOPMENT

Ludmila A. Bulavka-Buzgalina

Doctor of Philosophy, Director of the Scientific and Educational Center for Modern Marxist Studies, Faculty of Philosophy, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia, (bulavka81@inbox.ru), (ORCID: 0000-0001-8435-4698)

Keywords: *qualitative measurement, contradictions, development, de-alienation, social creativity, subject*

Acknowledgments: The research was funded by RFBR, project number №21-511-93006.

For citation: Bulavka-Buzgalina L.A. De-alienation as a qualitative measurement of development. Problems in Political Economy. 2024. № 3(39). С. 52-62.

JEL codes: B51

*«Если вообще не двигаться,
то оковы почти неощутимы»*

Введение

Надо сказать, что проблема соотношения принципов роста и развития является достаточно значимой и не только сегодня, и не только для сферы экономики. Эта

¹ © Булавка-Бузгалина Л.А., 2024

проблема является не менее актуальной и для сферы культуры, и, прежде всего, применительно к области культурной политики.

Но прежде постараемся понять, какова парадигма культурной политики в современной России? Об этом можно судить уже хотя бы потому, что определено в соответствующих программных документах в качестве главных приоритетов и целей культурной политики, а они, как можно заметить, выстраиваются главным образом вокруг такого понятия как «суверенитет». Причем здесь в качестве одной из главных целей является обеспечение разных типов суверенитета: информационного, технологического, культурного, когнитивного и т.п. И эта задача как одна из важнейших продиктована, согласно этой парадигме, нарастающими угрозами национальной культурной идентичности, угрозами традициям, традиционным духовно-моральным ориентирам, устойчивым моральным принципам. Утрата этих фундаментальных основ отечественной культуры – угроза не только перспективам ее развития, но и всему российскому обществу, а значит и всей стране в целом.

Культурная политика: критерии роста и развития

Любая культурная политика требует целой системы формальных критериев, позволяющих определять степень ее эффективности и к которым можно отнести такие показатели как государственные финансовые затраты, которые выдаются на нужды культуры; число государственных (муниципальных) учреждений культуры объем культурных услуг; количество культурно-досуговых учреждений, количество театров, музеев, концертных залов, в том числе, виртуальных; показатели их посещаемости и т.д.

По мере развития разных форм культурной политики за последнее время появился целый ряд уже новых показателей, которые характеризуют ее, но уже в рамках конкретных культурных программ.

Так, например, в рамках Федерального проекта «Культурная среда» появляется такой показатель как оснащения модельных библиотек; федерального проекта «Цифровая культура» – создание виртуальных концертных залов, интерактивных выставок и мультимедийных гидов, онлайн-трансляцию мероприятий ведущих учреждений культуры, оцифровку книжных памятников и фильмовых материалов; федерального проекта «Придумано в России» – школ креативных индустрий; творческих лабораторий «Гений места» на базе библиотек и т.д.²

Наряду с этим любая парадигма культурной политики предполагает еще и систему качественного измерения ее состоятельности. И это именно так, когда речь идет о таких *качественных замерах как приоритетность целей культурной политики, их значение и пути их достижения; оценка культурного потенциала человека* и т.д.

Но это качественное измерение в итоге сводится к мониторингу и анализу статистической информации, к оценке качества услуг, что дает возможность получить лишь общую, т.е. все же несколько абстрактную картину о характере развития культурной политики и такую же не менее условную оценку культурного потенциала человека.

² См. Распоряжение Правительства РФ от 11.09.2024 N 2501-р «Об утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года». URL: <https://zakon.ru/rasporyazheniya-pravitelstva/rasporyazhenie-pravitelstva-rf-ot-11.09.2024-n-2501-r/?ysclid=m1clgj0mdr980642911> (дата обращения: 22.08.2024).

Вопрос качественного замера как проблема

Надо сказать, что вопрос качественного замера развития реальности является достаточно непростым, ибо связан с вопросами не только методологии исследования, но онтологии самого исследователя.

Дело в том, что вопрос качественного замера – это прежде всего вопрос критически-деятельностного отношения к реальности и что особенно важно – рассматриваемой в процессе ее развития.

Но тут же возникает вопрос: откуда сегодня в условиях нарастающей власти господствующих сил отчуждения может появиться это критически-деятельностное отношение к реальности?

И действительно – откуда, если власть отчуждения, обусловленная глобальной гегемонией капитала, сегодня обретает все более тотальный характер. Это проявляется в том, что сегодня нет ни одной сферы общественной жизнедеятельности, которая не была бы пронизана отношениями купли-продажи.

Но что еще более важно: сегодня уже сам человек превратился в функцию господствующих сил отчуждения (капитала, рынка, социальных сетей, социальных институтов и информационных технологий, которые, по выражению А. Бузгалина, *«переносят большую часть общественной практики в мир виртуальных знаков, распространяющие на все сферы жизни сетевые принципы организации, превращающие человека в продолжение компьютера и заменяющие личность на ее информационное обозначение»* (Бузгалин, Колганов, 2015, с. 163).

Все это и как раз и определяет общественное бытие современного индивида, суть которого есть функциональное рабство.

В конечном итоге это неизбежно приводит к перезагрузке уже самой культурно-общественной органики индивида, превращая всю живую материю, включая и его самого в феномен превратной реальности.

И уже в силу этих превратностей он объективно не может воспринимать мир отчуждения критически, для него все эти превратные формы реальности являются неким неизменным абсолютом, от него не зависящим, но властвующим над ним, и потому они для него выступают в форме неких трансценденций, причем что важно – не допускающим никакой альтернативы, которая может возникнуть только как результат общественной практики особого рода. И здесь можно назвать как минимум три основных условия, продиктованные самой общественной природой этой практики: (1) неотчужденное отношение индивида к реальности и прежде всего к ее противоречиям; (2) становление индивида не как игрока, по выражению А. Бузгалина, в казино-капитализме, а как социального творца; (3) включение индивида в культуру, но не как потребителя, для которого главное предназначение искусства – *«цеплять, но не грузить»*, а как творческого субъекта.

Но экспансия власти современных форм отчуждения приводит сегодня к развитию принципиально иных тенденций:

Во-первых, само творчество все активнее вытесняется технологиями разного рода.

Во-вторых, все эти трансценденции, несмотря на все свои, казалось бы, столь существенные различия, отличает одна знаковая общность: в них нет утверждения принципа субъектности индивида в истории и культуре.

В-третьих, у них есть еще одна общность: отношение к проблеме отчуждения, несмотря на, казалось бы, идейные различия всех этих трансценденций, отличается главным образом лишь способом приспособления к господствующим силам отчуждения.

Понятно, что в этих условиях культура может развиваться только в превратных формах, т.е. только как симулякр, т.к. прогрессивное развитие культуры возможно только на основе созидания реальных альтернатив этому миру отчуждения.

Разотчуждение как метод социального творчества

Возвращаясь к нашему вопросу качественного измерения развития культуры, подчеркнем, что оно, по мнению автора статьи, возможно только посредством общественной практики, которая позволяет выявить не только противоречия ее развития, но и потенциал их разрешения.

В какой мере такое положение является правомерным – это можно увидеть на примере социального творчества.

Как автор этого понятия, А.В. Бузгалин раскрывает природу социального творчества как особого вида творческой деятельности, суть которой, согласно его теории, есть «*созидание самими индивидами качественно новых общественных отношений, снимающих господство над человеком внешних сил отчуждения (власти рынка, государства и т.п.), и потому оно является антитезой феномену отчуждения и самоотчуждения человека*»³. Контуры этих отношений когда-то Р. Оуэн представлял как общество «*без священников, юристов, солдат, покупателей и торговцев*»⁴. Понятно, что созидание этих *качественно новых общественных отношений* возможно только на основе разрешения тех общественных противоречий, которые составляют основу господствующих форм отчуждения.

Прежде чем продолжить дальнейший ход суждений, автор позволит себе напомнить, что *отчуждение* – это социальный процесс, характеризующийся превращением человеческой деятельности, ее результатов, а также самого ее субъекта во внешнюю, самостоятельную, господствующую над человеком и неподвластную ему силу (К. Маркс, Э. Ильенков, Г. Батищев, И. Мессарош, Б. Олман). Как таковое отчуждение пронизывает всю совокупность форм человеческой жизнедеятельности, в том числе, и культуру.

И здесь следует подчеркнуть, что отчуждение, как таковое, пронизывает все сферы и все формы человеческой жизнедеятельности, в том числе и культуру, и прежде всего – ее связь с социальными процессами⁵.

В результате «культура как мир, где человек реализует свою родовую, неотчужденную сущность – оказывается в положении, когда она связана с социумом и, тем самым, с человеком, при помощи лишь отчужденных форм, рождая глубочайшую драму его общественного бытия» (Булавка, 2008, с. 66-71).

³ Понятие «социальное творчество» фундаментально разрабатывалось главным образом в работах А.В. Бузгалина (Бузгалин, Колганов, 2015, с. 435-530). Подробнее об этом см. также: Булавка-Бузгалина, 2016, с. 42-63.

⁴ Р. Оуэн в своем «Проекте законов» 1835 г. для «Ассоциации всех классов и всех наций» стремился к обществу «без священников, юристов, солдат, покупателей и торговцев».

⁵ Подробнее см.: Булавка-Бузгалина, 2015, с. 161-169.

Методом же социального творчества, и это уже по утверждению автора данной статьи, является разотчуждение⁶, которое им определяется как «процесс *снятия конкретно-исторических форм отчуждения посредством особого вида творческой деятельности, создающей не только некий готовый результат («вещь»), но и новое общественное отношение, несущее в себе развернутую логику его сотворения (становления)*». Другими словами, *разотчуждение* есть такой вид творческой деятельности, результат которой, «овеществляясь» в том или ином социальном, культурном или художественном феномене, в то же самое время сохраняет в себе логику своего становления, т.е. логику самой породившей его общественно-человеческой деятельности» (Булавка-Бузгалина, 2018, с. 167-179).

Надо сказать, что социальное творчество является тем видом деятельности, в котором метод разотчуждения раскрывается во всей полноте.

В связи с этим попытаемся показать, в какой степени разотчуждение как особый вид деятельности является качественным замером (1) конкретного вида реальности как его предмета, (2) его субъекта и (3) его результата – новых общественных отношений, возникающих в результате этой деятельности.

И кроме этого, следует отметить те основные требования, которые проистекают из самой природы разотчуждения.

1. Разотчуждение как особый вид деятельности предполагает прежде всего неотчужденное отношение к господствующим формам отчуждения, а значит и к тем общественным противоречиям, которыми они порождены.

2. Соответственно здесь объективно возникает необходимость соотнесения этой деятельности с ее сверхзадачей, т.е. задачей такого развития, которое уже в силу самой природы разотчуждения является ни чем иным как созданием мира, освобождающегося от власти сил отчуждения, а это и есть не что иное как создание *Нового мира*.

3. А это в свою очередь требует от его субъекта соотнесения любого своего творческого действия со сверхзадачей того общественного развития, которое как раз определяет их конкретный культурно-исторический смысл.

Другими словами, социальное творчество востребует *развитие конкретно-всеобщего подхода, коим как раз и является разотчуждение*.

4. Будучи связанным со снятием власти господствующих форм отчуждения, разотчуждение является тем единственным типом деятельности, для которого характерен *хронотоп переходности*⁷.

Одно из его важнейших значений, как мы отмечали в ряде предшествующих работ (см., например: Булавка, 2013, с. 208-217), состоит в том, что *хронотоп переходности* есть еще и критерий состоятельности социального творчества: в той мере, в какой возникающие на его основе новые общественные отношения являются переходом из «царства необходимости в царство свободы», в той мере его можно считать состоявшимся.

5. И здесь необходимо подчеркнуть, что одним из важнейших условий состоятельности этого перехода как такового является то, в какой мере его субъект вклю-

⁶ Выражение «разотчуждение» было введено в научный оборот автором этого текста в 2002 г. (Булавка, 2002, с. 186); затем исследовалось в целом ряде работ (Булавка, 2007, с. 125-141); (Булавка-Бузгалина, 2018, с. 167-179) и довольно быстро стало предметом теоретической дискуссии.

⁷ Подробнее см.: (Булавка-Бузгалина, 2022, с. 41-75).

чен в культуру. Но это вопрос достаточно сложный, ибо для его решения необходимо несколько условий: массовый доступ акторов социального творчества к системе культурных ценностей; потребность индивида во включении в них, причем не как потребителя, а как творческого субъекта.

Но это включение выдвигает к индивиду ряд требований. Вот некоторые из них: умение разобраться, что из всего культурного наследия в данный момент для него является наиболее актуальным и главное – понять, каким образом это можно «взять» на вооружение, что является серьезной проблемой, учитывая, что уровень его образования далеко не всегда является для этого достаточным.

И как показали практики 1920-х гг., у революционного индивида не было отношения к культуре «...как музею ценных, но мертвых вещей; равно как и вульгарного утилитаризма, продиктованного узко-интеллигентским интересом использовать ее как сферу сакральных знаний и ценностей для укрепления своей профессиональной монополии. Для человека труда как создателя Нового мира культура становилась тем, что помогало отстаивать те жизненно важные завоевания, которые он добыл в тяжелой и опасной для жизни борьбе – классовый борьбу. Кроме того, культура для него обретала и много других смыслов: она становилась и инструментом обустройства нового мира, и результатом прорыва в него, и идеальным этого нового мира, свободным от господствующей власти отчуждения. И самое главное – она становилась сферой подлинно человеческих отношений, построенных не на принципах – купли-продажи и не на иерархической подчиненности бюрократическим структурам, а на основе творческого товарищеского сотрудничества» (Булавка, 2011, с. 85-132).

Потребность в культуре: диалектика генезиса

Поднимая вопрос включения индивида в культуру, стоит отметить, что за этим, если можно так сказать, стоит двойное тестирование: с одной стороны, актуальности и приоритетности того или иного культурного наследия на тот или иной исторический момент; с другой – общественной позиции и масштаба мировоззренческих взглядов, способности к «предслышанию конечного результата» и меры творческого потенциала актора разотчуждения.

Но все это имеет место быть при одном условии, если у индивида есть главное – потребность включения в культуру. Но откуда она у него может появиться? Из самой культуры? А если ее уровень является не достаточным для этого, как это было, например, в 1920-е годы?

В отличие от А. Богданова, который настаивал на том, что массы сначала должны освоить культуру, обрести необходимый уровень образования и только потом можно решать вопросы революции, большевики понимали, что включить революционные массы в культуру напрямую – почти невозможно.

Но в той мере, в какой это было невозможно, в той мере это было жизненно необходимо.

Неразрешенность этого противоречия ставила под угрозу не только историческую субъектность революционных масс, но и прочность политической власти большевиков.

Развитие субъекта

Одним словом, социальное творчество задавало такой принцип включения индивида в культуру, который, замыкаясь на процессы решения конкретных социальных задач, произрастал в нем *культурой нового общественного бытия*.

Включение в культуру через социальное творчество, т.е. через решение конкретных социальных проблем, приводило к перезагрузке уже и самого онтологического принципа индивида.

И вот это проникновение культуры, обретаемой через практики социального творчества, в саму онтологическую ткань индивида, становилось важнейшим фактором качественного развития его и как социального актора, и как субъекта культуры. И, конечно, это приводило к качественному развитию уже культурной органики его личности, которую с полным основанием можно назвать *культурой нового общественного бытия*⁸.

Вот что, в связи с этим, писал В.И. Ленин в одном из своих положений о культуре: «*Именно о культуре ставлю я здесь вопрос, потому что в этих делах достигнутым надо считать только то, что вошло в культуру, в быт, в привычки*» (Ленин, 1970, с. 390).

Поэтому подчеркнем еще раз: онтологическая проекция осваиваемого индивидом культурного наследия, причем, что особенно важно – через включение его в практики социального творчества – это как раз и является важнейшим критерием содержательной состоятельности идеи созидания *Нового мира*.

Или говоря иначе, в какой мере идеи социального творчества сняты в культуре личностного бытия индивида, в той мере они состоятельны как идеи прогрессивного общественного развития⁹.

В связи с этим можно сделать заключение: социальное творчество, решая задачи, связанные с перезагрузкой самих основ общественного бытия, одновременно являлось качественным замером созидания *Нового мира* как «царства свободы» его субъекта как *Нового человека*.

Заключение

И здесь можно привести уже целый ряд конкретных примеров из жизнедеятельности Маяковского, который своим творчеством и своими поступками осуществлял такой качественный замер Нового советского мира, который одновременно являлся и его созиданием. Причем этот замер диалектически соединял в одно целое Поэта, советскую власть и советское общество.

Надо сказать, что, как мы отмечали в работах, посвященных этой проблематике (см.: Булавка, 2006, с. 13-61), Маяковский никогда не был реагирующей стороной. Поэт *сам определял себе общественный заказ* в сфере творчества. Также сам он определял для себя приоритетность творческих задач, способ и форму их решения. Маяковский всегда сам инициировал идеи деятельности, и не только своей: политической – для творческих объединений, творческой – для партии. Он сам себе был партия, принимающая директивы, и сам – творческий союз, их исполняющий. Это он озадачивал партию своими культурными инициативами.

⁸ Подробнее см.: (Булавка, 2010, с. 104-130).

⁹ Там же.

Жизнедеятельность Маяковского диалектически соединила в себе художественное и социальное творчество. Но всякое творчество предполагает единство идеи, творческого замысла и акта его осуществления. По этой же причине Маяковский не только инициировал те или иные идеи, но и сам брался за исполнение своих проектов, рождая новые формы. Вот целый ряд примеров этого:

- Выйдя на усиленные вызовы публики, заявил, что прочтет свою новую вещь «Пролог к четвертому Интернационалу», если публика пожертвует деньги в помощь голодающим.

- При этом сам лично собирает деньги (16 миллионов рублей передает члену комиссии «Помгола») (Катанян, 1985, с. 225).

- Собирает деньги на «Новый мир» (коммунистический орган на русском языке в Америке), а также в пользу еврейской коммунистической газеты «Фрейгайт» на банкете в Америке (Катанян, с. 315, 319).

- В Большой аудитории Политехнического музея выступает с отчетом своей деятельности за 1923-24 гг. как с программой своих литературных выступлений (Катанян, с. 272).

- В театре им. Луначарского в Ростове организует выступление на тему «Я и мои вещи. Отчетный разговор за 15 лет» (Катанян, с. 359). На своих выступлениях ведет подписку на журнал «Новый ЛЕФ» (Катанян, с. 353). Организует на своем вечере (2 тыс. рабочих) голосование по поводу общественной оценки своих стихов (Катанян, с. 35).

- При необходимости – поэт мог взобраться на станок и читать стихи для рабочих прямо в цехе, как это было, например, в доке им. Парижской коммуны (Катанян, с. 416).

- После выступления просил у рабочих справку о результатах голосования по поводу того, насколько его стихи рабочим понятны или нет.

- Для рабочих выступает бесплатно.

- Вместо вечера проводит агитацию: сначала – дело, потом – слово (Катанян, с. 217).

- Вместо литературного выступления делает социально-экономический доклад (Катанян, с. 321).

- Организует на широких площадках Москвы чтение и обсуждение своей пьесы «Мистерия-буфф», т.к. бюрократия ставила разные препятствия против постановки этой пьесы, поэтому поэт делает запрос у читателей о необходимости ее постановки. Собрание принимает резолюцию, требуя постановки «Мистерии-буфф» (Катанян, с. 195, 196-197).

- Перед отъездом за границу встречается с читателями, чтобы получить от них задание – «командировку» («словесный мандат» – «наказ» от своей аудитории). Резолюция: «Отправить товарища Маяковского за границу» принимается единогласно (Катанян, с. 439-440).

Итак, в качестве краткого заключения можно сказать следующее: качественный замер реальности возможен только на основе такой творческой деятельности, которая связана с высвобождением ее от власти господствующих сил отчуждения. А это возможно лишь при условии действительного разрешения лежащих в их ос-

нове тех или иных общественных противоречий. Это и есть суть социального творчества как процесса становления новых (альтернативных) общественных отношений.

Так качественный замер процессуального состояния реальности становится фактором ее действительного развития. Соответственно это приводит к качественному развитию уже и самого исследователя: из аналитика-наблюдателя он превращается в социального творца.

ЛИТЕРАТУРА

Бузгалин А.В., Колганов А.И. Глобальный капитал. В 2-х тт. Т. 1 Методология: По ту сторону позитивизма, постмодернизма и экономического империализма. (Маркс re-loaded). Издание 3-е, испр. и сущ. доп. М.: ЛЕНАНД, 2015. – 640 с. EDN: VNILHT

Булавка Л.А. Противоречия советской культуры // Теория и практика марксизма (история, современность, перспективы) / Под ред. Д.В. Джохадзе. М.: Институт философии РАН, 2002. – 280 с.

Булавка Л.А. Коммунизм возвращается. Маяковский // Альтернативы. 2006. № 2. С. 13-61.

Булавка Л.А. Советская культура: проблема отчуждения // Философские науки. 2007. № 2. С. 125-141. EDN: NYUXFF

Булавка Л.А. «Русская душа» и «советский дух» как два феномена отечественной культуры // Вестник Московского университета. Серия 7. Философия. 2008. № 3. С. 66-71.

Булавка Л.А. Творчество и массы: диалектика опережения // Альтернативы 2010. № 4. С. 104-130.

Булавка Л.А. Творчество масс versus восстание масс (исторический прецедент) // Ленин online: 13 профессоров о В.И. Ульянове-Ленине (под общей редакцией А. Бузгалина, Л. Булавки, П. Линке). М.: URSS; Ленанд, 2011. – 560 с.

Булавка Л.А. «Новый человек»: проблема субъектности на изломах истории // Русский марксизм: Георгий Валентинович Плеханов, Владимир Ильич Ульянов (Ленин) / Под ред. А.В. Бузгалина, Б.И. Пружинина. Серия: Философия России первой половины XX века М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2013. – 591 с.

Булавка-Бузгалина Л.А. Советская культура: вектор разотчуждения (философский дискурс) // Философия хозяйства. 2015. № 4. С. 161-169.

Булавка-Бузгалина Л.А. Разотчуждение как конкретно-всеобщая основа истории и культуры СССР // Альтернативы. 2016. № 2. С. 42-63. EDN: YXPFZB

Булавка-Бузгалина Л.А. Разотчуждение: от философской абстракции к социокультурным практикам // Вопросы философии. 2018. № 6. С. 167-179. DOI: 10.7868/S0042874418060146

Булавка-Бузгалина Л.А. Становление СССР. Диалектика социального творчества // Альтернативы. 2022. № 4. С. 41-75.

Катанян В.А. Маяковский. Хроника жизни и деятельности. М.: Советский писатель, 1985. – 647 с.

Ленин В.И. Лучше меньше, да лучше. Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 45. М.: Издательство Политической литературы, 1970. – 729 с.

Информация об авторе

Булавка-Бузгалина Людмила Алексеевна – доктор философских наук, директор научно-образовательного Центра современных марксистских исследований, философский факультет, МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия.

(E-mail: bulavka81@inbox.ru) (elibrary AuthorID: 281596) (ORCID: 0000-0001-8435-4698).

REFERENCES

Bulavka L.A. Contradictions of Soviet culture. Theory and practice of Marxism (history, modernity, prospects). Edited by D.V. Dzhokhadze. M.: Institut filosofii RAN, 2002. – 280 p. (In Russ.)

Bulavka L.A. Communism is returning. Mayakovsky. Al'ternativy=Alternatives. 2006;(2):13-61. (In Russ.)

Bulavka L.A. Soviet culture and «real socialism»: correlation socio-philosophical analysis. Filosofskie nauki. 2007;(2):125-141. EDN: HYUXFF (In Russ.)

Bulavka L.A. «Russian soul» and «Soviet spirit» as two phenomena of Russian culture. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 7: Filosofiya=Moscow University Bulletin. Series 7. Philosophy. 2008;(3):66-71. (In Russ.)

Bulavka L.A. Creativity and the masses: the dialectic of anticipation. Al'ternativy=Alternatives. 2010;(4):104-130. (In Russ.)

Bulavka L.A. Creativity of the masses versus the uprising of the masses (historical precedent). Lenin online: 13 professors about V.I. Ulyanov-Lenin (under the general editorship of A. Buzgalin, L. Bulavka, P. Linke). Moscow: URSS; LENAND, 2011. – 560 p. (In Russ.)

Bulavka L.A. «New man»: the problem of subjectivity at the turns of history. Russian Marxism: Georgy Valentinovich Plekhanov, Vladimir Ilyich Ulyanov (Lenin). Edited by A.V. Buzgalin, B.I. Pruzhinin. Ser.: Philosophy of Russia in the first half of the 20th century. M.: Russian Political Encyclopedia (ROSSPEN), 2013. – 591 p. (In Russ.)

Bulavka-Buzgalina L.A. Soviet culture: vector of alienation (philosophical discourse). Filosofiya hozyajstva. 2015;(4):161-169. (In Russ.)

Bulavka-Buzgalina L.A. Alienation as a specific and universal basis of the history and culture of the USSR. Al'ternativy=Alternatives. 2016;(2):42-63. EDN: YXPFZB (In Russ.)

Bulavka-Buzgalina L.A. Disalienation: from philosophical abstraction to sociocultural practices. Voprosy Filosofii=Russian Studies in Philosophy. 2018;(6):167-179. DOI: 10.7868/S0042874418060146 (In Russ.)

Bulavka-Buzgalina L.A. Formation of the USSR. Dialectics of social creativity. Al'ternativy=Alternatives. 2022;(4):41-75. (In Russ.)

Buzgalin A.V., Kolganov A.I. Global capital. In 2 vols. Vol. 1. Methodology: On the Other Side of Positivism, Postmodernism and Economic Imperialism (Marx Re-loaded). 3rd Ed., revised and supplemented. M.: LENAND, 2015. – 640 p. EDN: VNILHT (In Russ.)

Katanyan V.A. Mayakovsky. A chronicle of life and activity. M.: Soviet writer, 1985. – 647 p. (In Russ.)

Lenin V.I. Better fewer but better. Lenin V.I. Complete works. Vol. 45. M.: State Publishing House of Political Literature, 1970. – 729 p. (In Russ.)

Information about the author

Lyudmila A. Bulavka-Buzgalina – Doctor of Philosophy, Director of the Scientific and Educational Center for Modern Marxist Studies, Faculty of Philosophy, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia.

(E-mail: bulavka81@inbox.ru) (elibrary AuthorID: 281596) (ORCID: 0000-0001-8435-4698)

Статья поступила в редакцию: 10.08.2024; одобрена после рецензирования: 28.08.2024; принята к публикации: 11.09.2024.